

I COMPOSTI POLIFENOLICI DELLE UVE, LA RISORSA CHE NON TI ASPETTI

di Antonella Bosso e Massimo Guaita

In un'ottica di economia circolare la ricerca del CREA si è spinta verso possibili soluzioni innovative per trasformare gli scarti dell'industria vitivinicola in risorse utili, valorizzando i sottoprodotti della vinificazione, come vinacce e scarti di uva. L'orientamento è quindi quello di trasformare un problema ambientale in un'opportunità economica e sostenibile, contribuendo a ridurre l'impatto ecologico dell'industria vitivinicola. Il progetto PHENOCYCLES si propone di studiare come questi materiali possano essere riutilizzati in vari settori, come la bioeconomia, la nutrizione, l'energia e la produzione di nuovi materiali.

Le uve si caratterizzano per l'elevato contenuto in **composti polifenolici (PP)**, molecole che intervengono sulle caratteristiche organolettiche dei vini (in particolare colore e sapore), e che possiedono importanti **proprietà salutistiche (cardioprotettive, antinfiammatorie, anticancerogene, antivirali e antibatteriche)**, attribuite principalmente alla loro attività antiossidante e antiradicalica. Nel corso della vinificazione, **solo una parte di questi composti, presenti principalmente nelle bucce e nei vinaccioli, passa nel vino; una frazione importante rimane nelle parti solide del grappolo (vinacce e raspi), che**

rappresentano i principali sottoprodotti dell'industria enologica.

La diffusa preoccupazione dell'accumulo nell'ambiente di ingenti quantità di scarti dell'industria vitivinicola ha stimolato l'avvio di studi per proporne lo sfruttamento e la valorizzazione attraverso utilizzi alternativi. In questo quadro si colloca il progetto Europeo PHENOCYCLES, coordinato dal CREA Viticoltura ed Enologia, che mira a esplorare usi innovativi dei PP e a validare metodi per la loro estrazione dai sottoprodotti enologici (vinacce), e da altri scarti alimentari e piante officinali, con un approccio di chimica verde. Il progetto consiste nell'estrazione dei PP e nella loro successiva purificazione/frazionamento con l'uso di membrane su scala pilota.

Gli impieghi previsti riguardano:

- **Salute umana:** sintesi di sostanze per il drug delivery, sviluppo di sistemi phytocarrier innovativi, nuovi integratori alimentari (nutraceutici) e cosmetici ipoallergenici;
- **Produzione vegetale:** nanomateriali a base di PP per la protezione delle piante contro i parassiti del suolo e per aumentare la resistenza delle piante agli stress, con impatto sulle interazioni trofiche tra piante e organismi;
- **Protezione dell'ambiente:** uso dei PP come intermedi nella sintesi di materiali per la disinfezione dell'acqua;
- **Scienze dei materiali:** sintesi di nanostrutture di ossidi metallici utilizzati nei processi industriali.

Progetto PHENOCYCLES (HORIZON-MSCA-2022-SE-01, Project Number: 101131420): "Exploiting the multifunctional properties of polyphenols: from wastes to high value products" - Sfruttare le proprietà multifunzionali dei polifenoli: dagli scarti a prodotti ad alto valore aggiunto

Sito web: www.phenocycles.unito.it

Link a sito CREA: <https://www.crea.gov.it/web/viticoltura-e-enologia/-/disponibile-il-primo-numero-della-newsletter-del-progetto-phenocycles>

Ente Finanziatore: EU

Durata: 48 mesi

Coordinatore: CREA-VE Asti

Personale CREA partecipante: M. Guaita, A. Bosso, S. Motta

Enti partecipanti: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO – Chimica e Farmacia), UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA (WUT – Romania), CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR – STEMS Torino e ISMN Palermo), UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (UPV - Spagna), INSTYTUT OGRODNICTWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (InHort - Polonia).